

TETRALOGIA DE FALLOT: UMA REVISÃO DOS PRINCIPAIS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS E ABORDAGENS TERAPÊUTICAS NA PEDIATRIA

DOI: 10.5281/zenodo.5654560

Rafael Jackes Péres

Pedro Henrique Bezerra de Fraga

Acadêmico de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde

E-mail: rafaeljackes@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Tetralogia de Fallot pode ser classificada como uma cardiopatia congênita cianótica, e configura-se como uma das principais cardiopatias congênitas em crianças no mundo, sendo responsável por cerca de 10% das anormalidades cardíacas congênitas. Caracteriza-se pela existência de quatro alterações anatômicas distintas: defeito do septo interventricular, cavalgamento da aorta sobre o septo interventricular, estenose pulmonar e hipertrofia ventricular direita. **OBJETIVOS:** Reconhecer, através dos principais achados na literatura, os principais métodos diagnósticos da Tetralogia de Fallot em crianças, como também, abordar os principais aspectos clínicos e terapêuticos dessa importante cardiopatia congênita. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão da literatura nas bases de dados Pubmed, Scielo e Lilacs com o uso dos termos “tetralogia de fallot”, “cardiopatia congênita” e suas respectivas traduções para inglês e espanhol. Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: estudos dos últimos 5 anos, artigos completos e de acesso livre. Foram excluídos textos que não cumprissem os critérios de inclusão, resumos e outras revisões da literatura. **REVISÃO DE LITERATURA:** Os estudos trouxeram os sinais e sintomas como sendo dependente do tempo de sua evolução e de seu menor ou maior grau de importância. Sendo a maioria evoluindo com cianose, principalmente os neonatos, que podem evoluir para crises hipercianóticas, além de sopro distólico, policitemia, dispneia, baqueamento digital e desenvolvimento anormal infantil. O diagnóstico da tetralogia de Fallot é sugerido por anamnese e exame físico, complementado por radiografia de tórax e ECG e corroborado por ecocardiograma com Doppler colorido. A radiografia de tórax mostra coração em forma de bota, com o segmento principal da artéria pulmonar côncavo e acentuada diminuição da trama vascular pulmonar e o ECG evidencia hipertrofia ventricular direita e também pode exibir hipertrofia atrial direita. Já no Pré-Natal a ecocardiografia fetal é considerada. Em relação às abordagens terapêuticas, pode-se inferir em uma abordagem intervencionista para interferir nas crises hipercianóticas e uma abordagem cirúrgica

como tratamento definitivo. **CONCLUSÃO:** Reconhecer a Tetralogia de Fallot é de fundamental importância para a uma abordagem terapêutica mais eficiente e redução dos índices de morbidade nas crianças com cardiopatias congênitas. A estrutura do serviço de emergência, saúde pública além do mapeamento epidemiológico é fundamental para a eficiência diagnóstica e prevenção.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ribeiro, Chaiane; Souza, GO et al. TETRALOGIA DE FALLOT INTITULADA DE SÍNDROME DO BEBÊ AZUL: UMA REVISÃO DE LITERATURA. *Disciplinarum Scientia. Série: Ciências da Saúde, Santa M* 38 aia, v. 20, n. 1, p. 37-52, 2019.

Sandoval JP, Chaturvedi RR, Benson L, et al: Right ventricular outflow tract stenting in tetralogy of Fallot infants with risk factors for early primary repair. *Circ Cardiovasc Interv* 9(12): pii: e003979, 2016. Starke JR. Mortality in childhood tuberculosis: has there been any progress? *Lancet Infect Dis.* 2017;17(3):239-41.

DELFINO, Cintia da Trindade Azevedo et al. Câncer infantil: Atribuições da enfermagem em cuidado paliativo. *Revista Saúde e Desenvolvimento*, v. 12, n. 10, p. 18-40, 2018.

BARREIRA, Mariana Carregueiro. Tetralogia de Fallot: um desafio multidisciplinar. 2017. 26p. Dissertação (Mestrado Integrado em Medicina) - Faculdade de Medicina de Lisboa, Lisboa, 2017.

DESCRITORES: Cardiopatia Congênita, Tetralogia de Fallot, Pediatria.